

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Avaliação e certificação da Igreja Nossa Senhora de Fátima: um estudo a partir de indicadores de degradação e desempenho

Ana Clara MIOTTO¹, Joao PANTOJA²

¹ Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, anaclaramiottopena@gmail.com

² Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, joaocpantoja@gmail.com

Resumo: O envelhecimento e o uso do espaço contribuem com a deterioração dos sistemas construtivos, intensificando riscos técnicos e econômicos associados a perda de desempenho. O estudo analisa a partir do modelo multiparamétrico com variáveis qualitativas e quantitativas a degradação da Igreja Nossa Senhora de Fátima, Brasil. Com enfoque na inspeção predial, os elementos vistoriados são classificados conforme os parâmetros de gravidade, urgência, tendência, extensão, intensidade e importância. Conclui-se que, a correlação entre os métodos possibilita delinear o real estado de conservação do ambiente, fornecendo dados quantitativos que caracterizam os níveis de degradação e desempenho.

Palavras-chave: degradação; desempenho; inspeção predial; patologias.

1. Introdução

Os edifícios históricos estão suscetíveis a processos de envelhecimento e desgaste lento, necessitando de monitoramento e acompanhamento, para evitar a deterioração e a perda cultural. Conforme Pinheiro e Salomão (2021), a melhor maneira de proteger patrimônios é através da manutenção sistemática e periódica.

De acordo com Oliveira e Pantoja (2021, p.14) a perspectiva integradora da arquitetura e engenharia tem impulsionado a preservação do patrimônio histórico e cultural proporcionando a “manutenção de vínculos com origens e identidades de cidades e, assim, de comunidades”.

Considerando que é preciso dar atenção e aplicar técnicas específicas para identificar a conservação, bem como as anomalias presentes em edifícios antigos, essa pesquisa visa analisar elementos da Igreja Nossa Senhora de Fátima com enfoque na inspeção predial. Pretende-se, fornecer um panorama classificatório dos elementos vistoriados, a partir dos parâmetros de gravidade, urgência, tendência, extensão, intensidade e importância.

Este artigo está estruturado em quatro seções principais, além desta introdução. Na segunda seção, abordamos o referencial teórico que discute as certificações de desempenho e seus fundamentos. Na terceira seção, detalhamos o percurso metodológico da pesquisa que utilizou uma abordagem quantitativa e qualitativa, com indicadores avaliativos. A quarta seção apresenta e discute os resultados, com foco na quantificação da degradação e desempenho. Por fim, apresentamos as conclusões do estudo, destacando as relações entre a inspeção predial e a visão real das edificações.

2. Referencial teórico

2.1 Certificações na construção civil

As Certificações são processos institucionalizados por meio dos quais produtos, práticas e pessoas são avaliados, a partir de critérios chamados *standards* (Van der Meulen, 2011). Por meio de uma certificação, é possível avaliar o cumprimento de critérios específicos de qualidade, eficiência, segurança ou conformidade estabelecidos por padrões, regulamentos ou normas pré-definidas. Assim, a certificação é concedida a partir do desempenho do edifício diante desses requisitos, ou seja, *standards*.

Complementarmente, as Certificações funcionam como uma ferramenta de valorização e gestão de um empreendimento a longo prazo, cujas principais vantagens são promover reduções de custos operacionais e aumento de eficiência. Essas práticas são fundamentais para facilitar a conscientização de todos envolvidos no processo, desde a fase projetual, passando pela construção, até o usuário final.

Hernandez, Soares e Bueno (2020) explicam que o surgimento dos selos de certificação ocorreu devido à crise energética e ao surgimento de preocupações ambientais, na maioria dos países desenvolvidos. Assim, desde 2007 são instituídos métodos de avaliação de edifícios.

Lazzari et al. (2022) descrevem a cronologia da implementação de certificações nacionais, exposta na Figura 1, a seguir:

Figura 1: Processo histórico das certificações no Brasil

2.2 Metodologia de avaliação de certificação

O estudo de Oliveira (2023) oferece bases para elaboração de uma metodologia de análise e avaliação das certificações de edifícios, fundamentada na causa e efeito entre a degradação, desempenho, obsolescência e depreciação. A Tabela 1, sintetiza os cinco tópicos para certificação e gestão de empreendimentos. É notável que em cada dimensão de análise das referências e valores de desempenho, associa-se o padrão de cores, estabelecido em sistemas como selo PROCEL (1993).

Tabela 1- Certificação de empreendimento

CERTIFICAÇÃO	DESEMPENHO	SITUAÇÕES
A	D > 95%	-Imóveis novos ou reformas -Baixo ou nenhum dano visível -Poucos reparos e sem alteração no padrão original
B	80% < D < 95%	-Imóveis seminovos ou excelente estado de conservação -Reparos simples -Reparos alteram o padrão original, mas mantêm e não afetam a aparência, funcionalidade ou segurança
C	60% < D < 80%	-Imóveis que necessitam de intervenções: sistema de acabamento, pintura ou revestimento -Pequenos danos que afetam: aparência, funcionalidade e segurança -Reparos interferem no padrão original e alteram a funcionalidade aparência e segurança
D	40% < D < 60%	-Imóveis com necessidade de intervenção severa -Danos de fácil percepção: esquadrias, hidro sanitários, pluvial, drenagem e elétrica -Reparos: com análise de reuso do empreendimento
E	D < 40%	-Imóveis com danos significativos: ultrapassam 50% do valor do bem edificado -Análise aprofundada: restauro, reabilitação, reuso e reciclagem

2.3 Vida Útil das Edificações

Oliveira, Pantoja e Zeferino (2024) advertem que o ciclo de vida útil de um imóvel pode ser definido pelo conjunto de fases pelas quais uma propriedade imobiliária vivencia em seu percurso. O ciclo evolutivo de um imóvel abrange cinco etapas:

1. **Planejamento e Desenvolvimento:** assinala o início do ciclo e envolve estudos de viabilidade financeira, elaboração dos projetos com suas respectivas especificações e o desenvolvimento das estratégias construtivas;
2. **Construção:** execução dos projetos na prática;
3. **Operação e Manutenção:** caracterizada pela ocupação e gestão da edificação pelos usuários;
4. **Renovação ou Reforma:** demarca o momento em que surgem novas necessidades para serem adaptadas no espaço; e
5. **Demolição:** condição em que a edificação é descartada ou desativada por já não atender às suas funções ou por obsolescência. (Oliveira, Pantoja e Zeferino, 2024 p. 63)

A NBR 15575-1:2021, define a vida útil de um projeto (VUP) como um período estimado de tempo para o qual um edifício e/ou seus sistemas, elementos e componentes são projetados, a fim de atender os requisitos funcionais aos quais foram construídos.

Como salientam Assis e Hippert (2021), o planejamento adequado das atividades de manutenção é fundamental para garantir a durabilidade e o cumprimento da vida útil das edificações.

2.4 Inspeção Predial: Degradação e Desempenho

Na percepção de Oliveira et al. (2024), a inspeção predial adota um papel de apoio na gestão de manutenções e reformas, restabelecendo o desempenho e ajustando o empreendimento de acordo com o tipo de ocupação, quer seja residencial, comercial, ou mesmo de usos específicos como hospitais, aeroportos e outros.

As inspeções podem ser definidas como um processo de avaliação das condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade do sistema construtivo, levando em consideração as necessidades e os requisitos dos usuários, conforme estabelece a ABNT-16747

Vale lembrar que IBAPE (2012, p. 11) afirma que “as anomalias e falhas constituem não conformidades que impactam na perda precoce de desempenho real ou futuro dos elementos e sistemas construtivos e redução de sua vida útil projetada”. Nesse sentido, as manifestações patológicas decorrentes de mecanismos de degradação são apontadas a partir de inspeções prediais preventivas com o intuito de evitar altos prejuízos no empreendimento.

Portanto, as inspeções são ferramentas de gestão essenciais para identificar possíveis problemas, avaliar o estado de conservação e fornecer recomendações específicas para a manutenção, reparo ou melhoria dos sistemas. O procedimento é feito por meio de formulários em que são expressas as manifestações patológicas, assim como o monitoramento do estado de conservação.

Por outro lado, o desempenho pode ser definido como um comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas. Conforme a NBR 16747, a redução do desempenho de um sistema construtivo ocorre devido à atuação de um ou vários agentes de degradação. Para que uma edificação tenha um desempenho adequado é necessário atender aos critérios de segurança, habitabilidade e sustentabilidade estipulados na referida norma.

Nesse sentido, as manifestações patológicas em edificações podem ser entendidas como um mecanismo que se desdobra nas falhas de projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, uso ou manutenção, comprometendo gradualmente o desempenho da construção. A partir da coleta e

identificação das anomalias e irregularidades, é possível definir as medidas corretivas para garantir a durabilidade, aumentando o tempo de vida útil do edifício.

Diante do exposto, destacamos duas ferramentas que possibilitam manutenções corretivas para determinar o valor da degradação de imóveis: (i) Método GUTc; e, (ii) Norma Holandesa.

2.4.1- Método GUTc

A matriz Urgência, Gravidade e Tendência (GUT) foi desenvolvida por Kepner e Tregoe. Trata-se de uma ferramenta adaptada às normas da construção civil que busca utilizar uma abordagem sistemática para identificar os potenciais riscos e medidas preventivas. Nela se utiliza 3 escalas para definir uma prioridade, por meio da combinação delas é possível fazer uma priorização eficaz.

Conforme Meireles (2001), a ferramenta tem como objetivo ordenar a importância das ações, levando em consideração a gravidade, a urgência e a tendência do fenômeno, de forma a escolher a tomada de decisão mais favorável e menos prejudicial à situação.

A aplicação deste método é fundamentada em quatro etapas, a saber:

1. enumerar os problemas e falhas identificados
2. pontuar cada problema de acordo com os parâmetros estabelecidos
3. Classificar os problemas quanto a sua priorização, com base nos resultados na etapa anterior,
4. Tomar as decisões estratégicas cabíveis (SOTILLE, 2014).

Tabela 2- GUT desenvolvido por KEPNER e TREGOE

GRAU	CÓDIGO	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA	PESO
TOTAL	T	Perdas de vidas humanas ou meio ambiente	Evento em ocorrência	Evolução imediata	10
ALTA	A	Ferimento em pessoas, danos ao meio ambiente	Evento prestes a ocorrer	Evolução em curto prazo	8
MÉDIA	M	Desconfortos deterioração do meio ambiente ou do edifício	Evento breve	Evolução em médio prazo	6
BAIXA	B	Pequenos incômodos ou prejuízos financeiros	Evento adiante	Evolução em longo prazo	3
NENHUMA	N	Nenhuma	Evento imprevisto	Não vai evoluir	1

Os valores atribuídos pela matriz GUT foram posteriormente, complementados pelo método Ross-Heideck. Tal incorporação das metodologias foi proposta por Oliveira e Pantoja (2018), mediante a junção da variável estado de conservação (C) tabelada no método de Heidecke. (Radegaz, 2013).

Tabela 3- Estado De Conservação Método de Heidecke

Estados	Estado de conservação	C(%)
a	Novo	0,000
b	Entre novo e regular	0,003
c	Regular	0,025
d	Entre regular e reparos simples	0,081
e	Reparos simples	0,181
f	Entre reparos simples a importantes	0,332
g	Reparos importantes	0,526
h	Entre reparos importantes a sem valor	0,752
i	Sem valor	1,000

A partir da inspeção visual de uma anomalia, determina-se os critérios de Gravidade, Urgência, Tendência e o estado de conservação geral dos sistemas vistoriados. Com os valores obtidos por cada método obtém-se a degradação apresentada na seguinte equação 1, como proposta por Oliveira e Pantoja (2018):

(1)

$$GUTc = \frac{(G + U + T) * (1 + C)}{60}$$

Onde:

G= Peso adotado para a gravidade; U= Peso adotado para a urgência;

T= Peso adotado para a tendência; C= Estado de conservação de Heidecke;

2.4.2- Norma Holandesa 2767

Segundo Vilhena (2011), a norma holandesa é uma avaliação técnica que sistematiza de forma rigorosa e independente o empreendimento. A análise técnica busca reunir informações sobre anomalias existentes e o estado de conservação do objeto em questão.

Oliveira (2023) salienta que a Norma Holandesa é conhecida como “Avaliação da Condição”, pois estabelece padrões de pontuação da degradação através de registros, qualificação e quantificação dos parâmetros relativos às anomalias presentes na edificação. A Figura 2, a seguir, ilustra o sistema que permite uma visão ampla e global do processo construtivo a partir dos fatores: extensão, intensidade e importância.

Figura 2-Método de classificação da Norma Holandesa

A combinação da extensão, intensidade e importância é capaz de estabelecer uma classificação da condição, além de expressar numericamente a degradação dos sistemas construtivos de um edifício. Como explica Vilhena (2011), o avaliador busca classificar as falhas que permite implementar uma pontuação como resultado.

A norma aponta uma escala ordenada de 1 (excelente) a 6 (intolerável). Visando uma melhor compreensão, Martinatti (2021) realiza a parametrização da classificação da matriz dos resultados. O autor enfatiza que: “Uma vez que os resultados são classificados pelos valores de um a seis, considera-se o valor máximo equivalente a 100%, ou seja, igual a 1. Sendo assim, cada valor da matriz é multiplicado pela fração de . Desta forma, obtém-se as seguintes matrizes:” (Martinatti 2021 p. 27)

Tabela 3- Categorização da condição parametrizada

Importância	Intensidade	Extensão				
		<2%	2%-10%	10%-30%	30%-70%	>=70%
LEVE	Baixa	0,17	0,17	0,17	0,17	0,33
	Média	0,17	0,17	0,17	0,33	0,5
	Alta	0,17	0,17	0,33	0,5	0,67
GRAVE	Baixa	0,17	0,17	0,17	0,33	0,5
	Média	0,17	0,17	0,33	0,5	0,67
	Alta	0,17	0,33	0,5	0,67	0,83
CRÍTICO	Baixa	0,17	0,17	0,33	0,5	0,67
	Média	0,17	0,33	0,5	0,67	0,83
	Alta	0,33	0,5	0,67	0,83	1

2.4.3- Indicador de Degradação: Interfaces

A Norma Holandesa NEN 2767, conduz a uma real descrição do estado de conservação do objeto avaliado. Por sua vez, a GUTc oferece a percepção das circunstâncias de depreciação de bens, aliado a priorização dos problemas.

A soma das duas metodologias resulta na avaliação baseada no desempenho e degradação do imóvel. Assim, pela média aritmética dos valores obtidos pelos métodos, é calculado o valor total do ID, indicado com as equações, com uma correlação entre o desempenho, a partir da equação 2 a seguir:

(2)

$$D = 5,7805 * (ID)^4 - 14,470 * (ID)^3 + 12,638 * (ID)^2 - 4,9095 * (ID) + 1,00000$$

Os valores das equações podem ser representados graficamente por curvas.

Figura 3- Gráfico Desempenho X Degradação (ID)

2.5 Descrição da obra

Figura 4- Corte, planta baixa e fotografia

Projetada por Oscar Niemeyer e inspirada no formato dos chapéus de abas largas das freiras da Congregação das Irmãs Vicenta Maria, a igreja mesclou o trabalho do engenheiro Joaquim Cardozo e as artes plásticas de Athos Bulcão, marcado pelas esquadrias e azulejos. Segundo Inojosa e Buzar (2010), a estrutura consiste em três elementos básicos de concreto armado, a cobertura, três pilares externos e duas paredes estruturais.

3. Metodologia

A pesquisa foi conduzida em 4 etapas, a saber: Estudo bibliográfico e exploratório: leitura e sistematização de conhecimentos teóricos; Vistoria in loco: levantamento fotográfico, registros técnicos e mapeamento das

manifestações patológicas; Uso de modelos matemáticos para quantificar a degradação e desempenho do imóvel; Contextualização das recomendações que auxiliam o estado de conservação.

4. Resultados

A partir do estudo bibliográfico e das inspeções visuais elencamos os seguintes sistemas de análise: estrutura, fachada, piso, mobiliário e sistema de incêndio

4.1 Estruturas: Pilares, vigas e laje

De forma geral, o sistema estrutural apresenta boa condição. No entanto, percebeu-se algumas patologias referentes à manutenção insuficiente e ao uso do ambiente. A partir da análise da visita técnica observou-se que as lajes e vigas apresentam algumas fissuras, apesar de permanecerem em um nível adequado. Por outro lado, os pilares apresentam mais patologias, as principais identificadas foram: degradação do concreto; fissuras; manchas; eflorescência; mofo e bolor.

Figura 5- Irregularidades no sistema estrutural

4.2 Fachadas

4.2.1- Paredes

O subsistema de paredes indica um bom estado, sendo encontrados indícios que caracterizam manchas, sujidades e alguns sinais de infiltração e/ou umidade. Segundo Oliveira, Pantoja, Zeferino (2024), muitas patologias observadas nesse sistema ocorrem anomalias construtivas provenientes de outros sistemas, como o estrutural e o hidrossanitário.

Figura 6- Irregularidades no sistema de paredes

4.2.2- Azulejos

Os azulejos de Athos Bulcão representam a integração das artes plásticas à arquitetura moderna. Dessa forma, é possível afirmar que na Igreja esse revestimento possui poucas falhas, retratando um bom estado de conservação. Os desgastes encontrados foram localizados mais próximos ao solo, mas sem demonstrar problemas graves.

Figura 7- Irregularidades no sistema de revestimentos

4.2.3- Esquadrias

Sobre o subsistema de esquadrias, ressalta-se que foram identificadas falhas relacionadas ao uso e falta de manutenção, pode-se destacar principalmente: partes quebradas, comprometendo a segurança, bem como ferrugens e sujidades.

Figura 8- Irregularidades no sistema de esquadrias

4.3 Pisos

4.3.1- Piso interno

O piso demonstra algumas patologias como: fissuras e trincas, desagregação da argamassa, erosão superficial e perda de cor, porém sem risco de queda.

Figura 9- Irregularidades no piso interno

4.3.2- Calçamento

O calçamento da fachada principal se mostra de boa qualidade e compatível com as demandas de acesso. Na fachada leste visualizou-se um maior desgaste relacionado ao uso.

Figura 10- Irregularidades no calçamento

4.4 Mobiliário

O mobiliário atende os critérios de qualidade e eficiência, conseqüentemente, garantindo seu uso.

Figura 11- Irregularidades no mobiliário

4.5 Sistema de Incêndio

De acordo com Oliveira, Pantoja e Zeferino (2024) o sistema de combate a incêndio em um edifício é geralmente dividido em várias camadas e componentes para garantir a detecção precoce e a evacuação segura. As medidas de segurança identificadas na edificação foram principalmente: Extintores de incêndio, rotas de fuga, saídas de emergência e sistema de sinalização. Entretanto, não foram encontrados hidrantes e sistemas de mangueiras.

Figura 12- Irregularidades no sistema de incêndio

Associado à inspeção predial, recorreu-se a aplicabilidade do método GUTc e a Norma Holandesa, visando a quantificação dos níveis de degradação e desempenho de cada um dos sistemas analisados. Ademais, a tabela gera um olhar sobre os métodos descritos, contemplando parâmetros de comparabilidade.

Finalmente, a tabela 4 mostra os resultados, o que indica as avaliações adotadas em cada sistema construtivo.

Tabela 4- Distribuição dos dados avaliativos da inspeção: GUTc e NEN 2767

ITEM	CÓDIGO	GUTc				NEN 2767			DEGRADAÇÃO	
		G	U	T	C	imp	ext	int	GUTc	NEM
1	Estrutura								0,24	0,33
1.1	Vigas	B	B	M	c	Grave	<2%	Médio	0,20	0,17
1.2	Laje	B	B	M	c	Grave	2%-10%	Médio	0,20	0,17
1.3	Pilares	M	B	M	f	Crítico	10%-30%	Alta	0,33	0,67
2	Fachadas								0,32	0,39
2.1	Paredes	B	B	M	c	Leve	<2%	Média	0,20	0,17
2.2	Azulejos	B	B	B	c	Leve	<2%	Baixa	0,15	0,17
2.3	Esquadrias	A	A	A	g	Crítico	30%-70%	Alta	0,61	0,83
3	Pisos								0,39	0,25
3.1	Piso interno	M	M	A	e	Grave	10%-30%	Médio	0,39	0,33
3.2	Calçamento	A	M	M	e	Grave	2%-10%	Médio	0,39	0,17
4	Mobiliário	B	B	B	b	Leve	<2%	Baixa	0,15	0,17
5	Sistema de Incêndio	A	M	M	b	Grave	2%-10%	Média	0,33	0,17

A tabela 5 sintetiza os dados de degradação apresentados na tabela 4, acrescidos aos valores de desempenho obtidos pela fórmula de Oliveira (2023). A partir dos resultados encontrados, foi elaborado com base na média aritmética os valores do índice de degradação dos respectivos métodos. Com base nisso, calcula-se o desempenho final da edificação em cada método.

Tabela 5- Abrangência dos resultados

ITEM	CÓDIGO	DEGRADAÇÃO		DESEMPENHO	
		GUTc	NEN 2767	GUTc	NEN 2767
1	Estrutura	0,24	0,33	0,34	0,30
1.1	Vigas	0,20	0,17	0,41	0,46
1.2	Laje	0,20	0,17	0,41	0,46
1.3	Pilar	0,33	0,67	0,30	0,20
2	Fachadas	0,32	0,39	0,31	0,28
2.1	Paredes	0,20	0,17	0,41	0,46
2.2	Azulejos	0,15	0,17	0,50	0,46
2.3	Esquadrias	0,61	0,83	0,22	0,10
3	Piso	0,39	0,25	0,28	0,36
3.1	Piso Interno	0,39	0,33	0,28	0,30
3.2	Calçamento	0,39	0,17	0,28	0,46
4	Mobiliário	0,15	0,17	0,50	0,46
5	Sistema de Incêndio	0,33	0,17	0,30	0,46
	Degradação e Desempenho	ID= 0,28	ID= 0,26	D= 0,30	D= 0,35

Diante dos valores demonstrados nas tabelas 4 e 5, é possível observar, no gráfico, o comparativo entre os métodos estudados. É notório observar que alguns sistemas construtivos expressaram distanciamentos em seus resultados. Entretanto, o índice de Degradação (ID) final de ambos os métodos ficou bem próximo. Logo, pode ser observado a proximidade entre os métodos.

Figura 12- Gráfico de correlação entre os métodos GUTc e NEN 2767

Complementarmente, frente aos dados levantados é possível localizar na Figura 13 os pontos referentes à degradação em função do desempenho, especificados em cada metodologia. As imagens revelam que os índices de degradação obtidos nas duas metodologias estão posicionados na mesma extensão, configurando-se como certificação nível E. Isso mostra que a edificação possui danos significativos, enfatizando a necessidade de restauro no espaço.

Figura 13- Desempenho X Degradação

5. Conclusão

A partir deste estudo constatamos que a inspeção predial é um recurso de gestão que identifica o estado geral, as anomalias e falhas de uma edificação. Nesse sentido, a Igreja Nossa Senhora de Fátima apresentou algumas principais manifestações patológicas como: fissuras, desagregação da argamassa e concreto, componentes quebrados e eflorescência. Por meio da matriz GUTc e norma holandesa foi possível quantificar a degradação do habitat, encontrando-se valores respectivos a 28% e 26%. Entende-se que esses recursos colaboram no retrato sistemático do ambiente construído e seu desempenho, auxiliando gestores e usuários na tomada de decisões sobre conservação e redução de custos. Finalmente, as contribuições deste estudo colaboram, sobretudo, para modelar outras curvas de ambientes e, assim, possibilitar uma visão real de uso das edificações e seus sistemas.

6. Referências Bibliográficas

- Assis, R. C. T., & Hippert, M. A. S. (2021). A gestão da manutenção predial e sua contribuição à vida útil das edificações: Uma revisão. *Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade*, 10(1), 22–29.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2020). *NBR 16747: Inspeção predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento*. ABNT.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2021). *NBR 15575-1: Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 1: Requisitos gerais*. ABNT.
- Gomide, T. L. F., Gullo, M. A., Fagundes Neto, J. C. P., & Della Flora, S. M. (2020). *Inspeção predial total* (3ª ed.). Oficina de Textos.
- Hernandez, A., Soares, J. C., & Bueno, A. (2020). Edifícios certificados e o seu real desempenho ambiental: Será que possuem bons resultados também durante a fase de uso? *Brazilian Journal of Development*, 6, 1–14.
- Inojosa, L. S. P., & Buzar, M. A. R. (2010). O sistema estrutural na obra de Oscar Niemeyer em Brasília. *Mecânica Computacional*, 29, 9903–9927.

- Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE. (2012). *Norma de inspeção predial nacional*.
- Lazzari, M., Biasi, B., Mallmann, L., Grandi, G., & Tregnago, D. (2022). Certificações ambientais e panorama da inovação em edificações: Uma avaliação crítica. In *Anais do ENTAC 2022* (pp. 1–14).
- Martinatti, Y. W. P. (2021). *Desenvolvimento de modelo multicritério de tomadas de decisões para aplicação na conservação de edificações das superquadras do Plano Piloto em Brasília/DF* (Dissertação de mestrado). Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.
- Meireles, M. (2001). *Ferramentas administrativas para identificar, observar e analisar problemas: Organizações com foco no cliente*. Arte & Ciência.
- Oliveira, I. (2018). *Diretrizes para a conservação patrimonial a partir da avaliação da depreciação do ambiente construído*. Universidade de Brasília.
- Oliveira, I. (2023). *Critérios para certificação e avaliação de edificações: Uma abordagem integrada em degradação e desempenho* (Tese de doutorado). Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.
- Oliveira, I., & Pantoja, J. (2021). Proposta de análise do patrimônio histórico: Teatro Nacional Cláudio Santoro – Brasília. *Revista Brasiliense de Engenharia e Física Aplicada*, 6, 12–26.
- Oliveira, I., Pantoja, J., & Inojosa, L. (2022). Modelos para análise quantitativa da degradação do ambiente construído. In *Anais do CINPAR 2022 – Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de Estruturas* (pp. 1-13). Biblioteca Central da UnB, Brasília, DF, Brasil.
- Oliveira, I., Pantoja, J., & Zeferino, L. F. (2024). *Como cuidar do seu imóvel: Projeto, inspeção e manutenção predial*. Tagore Editora.
- Pinheiro, A. V., & Salomão, P. M. (2021). Patrimônio histórico: A importância da conservação de edifícios históricos para a preservação da identidade cultural. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, 1(1), 1–11.
- Radegaz, N. J. (2013). *Avaliações de bens: Princípios básicos e aplicações* (2ª ed.). LEUD.
- Sotille, M. A. (2014). *Dicas PMP – Matriz GUT*. PM Tech.
- Van der Meulen, B. (2011). *Private food law: Governing food chains through contract law, self-regulation, private standards, audits and certification schemes*. Wageningen Academic Publishers.
- Vilhena, A. (2011). *Método de avaliação do estado de conservação de edifícios* (Tese de doutorado). Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal.